

Análisis contrastivo de semifrasemas y su aplicación a la enseñanza de ELE en Croacia

**¿Qué entendemos
por un semifrasema?**

Colocación

$$A + B = B'$$

Colocación

$$A + B = B'$$

Dar un paseo = Pasear

Colocación con verbo soporte (CVS)

A + B = B'

Dar un paseo = Pasear

Colocación con verbo soporte (CVS)

$$A + B = B'$$

Dar un paseo = Pasear

**VS = Verbo dessemantizado
(componente idiomático)**

$$\mathbf{A + B = B'}$$

Dar un paseo = Pasear

$$\mathbf{A + B = C}$$

Dar palos de ciego = proceder sin tino

Dar jabón = Adular

$$\mathbf{A + B = AB}$$

Dar un lápiz

A + B = B' (semifrasema, col.)

Dar un paseo = Pasear

A + B = C (frasema, UF, locución)

Dar palos de ciego = proceder sin tino

Dar jabón = Adular

A + B = AB (sintagma libre)

Dar un lápiz

LÍMITES

A + B = C *Dar jabón = adular*

A + B = B' *Dar jabón = enjabonar*

A + B = AB *Dar un jabón = regalar un jabón*

Naturaleza de las CVS

Desemantización del VS

Dar un paseo

Dar la mano

Naturaleza de las CVS

Restricción del VS

- Dar un paseo **Tomar un paseo*
- Dar/Soltar/Largar una hostia
- Dar/tener fuerzas
- Dar/llevar una tunda
- Dar/propinar/meter un sopapo

Naturaleza de las CVS

La base

No siempre es un sustantivo

UF: dar un balón de oxígeno

CL: dar la vuelta olímpica

SL: dar acuse de recibo

TIPO Y EJEMPLO		FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES	UL	IDIOMATICIDAD
UF <i>No dar golpe</i>		Alta	Si	Si (A+B=C)
CVS (Y CCP)	+ metafóricas <i>Dar la lata</i> <i>Dar un balón de oxígeno</i>	Menor que en las UF.	Si	Semiidiomática, (A+B=B'). B con acepción figurada. Parece aquí más próxima a los frasemas que otras CVS
	prototípica <i>Dar bramidos</i>	Esquema habitual flexible (TTT o TTP).	Si	Semiidiomática (A+B= B'). B con acepción literal y típicamente abstracta
	- metafóricas <i>Dar barniz</i>	VS normalmente sin restricción total.	Si	Semiidiomática (A+B=B'). A menos desemantizado y B normalmente concreto
SLL <i>Una vaca brama</i>		Baja, cierta restricción semántica	No	No (A+B=AB)
Combinación libre <i>La vaca descansa</i>		Mínima	No	No (A+B=AB)

Naturaleza de las CVS

Otros componentes

Casi siempre un determinante.

Dar el/los abrazo(s)

Dar un/unos abrazo(s)

Dar abrazos *Dar abrazo

Darse maña

Darse un baño = okupati se

Bañarse / Darse baños = kupati se

Corpus de 7787 CVS

**Muestra representativa
del aparato colocacional**

Reflexión teórica sobre léxico y gramática

Práctica lexicográfica

Traducción automática

➔ GLE y ELE

Valor

Mov-Desp

Todas teñen CVS

Só GL Só GL/ES

Só ES Só GL/HR

Só HR Só HR/ES

Relación entre CVS

Equivalencia-Iguais

Equivalencia-Trad

Poden ter FA

Distintas

Nivel GL/ES

A B C

Nivel IB/HR

A B C

Restrición total

Dialectal

Moi frecuente

Infrecuente

De neoloxismo

Ámbito

Galego

Dar un paseo

Base

Paseo

CV

Pasear

T

CVS

Art det

T

Tipo

UF

Art ind

T

Tipo

Art ø

P

Tipo

Prep

Tipo

Outros

Tipo

Exemplos

Onte, Catuxa daba un paseo longo coa súa moza.

Variantes

GL: bordo (inf. col.). ES: rulo (col.). HR: direkto (col.), krug (col. e con «napraviti»).
GL e ES: paseada, voltio (col.).

Notas

GL e ES: «Dar el paseo» pode funcionar como UF ou como CVS.

Véxase tamén

GL e ES: garbeo, raite, rule, volta 1/ vuelta 1, cf. camiñada/ caminata, paso1, pateada. HR: dir (učiniti).

Frasemas

GL: da-lo paseo (UF). ES: dar el paseo/ el paseillo (UF).

Castelán

Dar un paseo

Base

Paseo

CV

Pasear

T

CVS

Art det

T

Tipo

UF

Art Ind

T

Tipo

Art ø

P

Tipo

Prep

Tipo

Outros

Tipo

No llovía, entonces dieron un paseo por la alameda.

Croata

Prošetati

Base

-

CV

Šetati

T

VSP

Caso

Tipo

Tipo

Prep

Tipo

Tipo

Outros

Tipo

Tipo

Lijepo je prošetati Zadrom i Opatijom.

**Beneficios de un
adecuado aprendizaje
del léxico
(y de las CVS)**

Importancia de las colocaciones

- **Hablar «más nativo»**
- **Mejorar la producción y uso del léxico**
- **Evitar errores de producción**
- **Dominar las relaciones superiores**

**¿Cómo
integrarlas?**

**PCIC y el MCER no dan una
respuesta contundente y
adaptada**

Solución en torno a dos factores:

- Aprendizaje explícito e implícito**

- Adecuación al nivel**

Criterios generales

- **Cohesión media** (abrazo ↔ achuchón)
- **Frecuencia** (bofetada ↔ soplamocos)
↖ [muestra paradigmática]
- **Afinidad** (diagnóstico ↔ dijagnoza)
- **Nivel** (en relación a los contenidos)

niveles
iniciales

niveles
superiores

CVS
comunes y
neutras

cohesión media
adecuación al nivel
frecuencia
afinidad

CVS más inusuales,
de ámbito específico
o registro marcado

CRITERIOS GENERALES

CVS frecuentes,
muy productivas
o sin CV

muestra paradigmática
cohesión media
relación con los contenidos
productividad

CVS infrecuentes,
sin relación con los
contenidos o extrañas

aprendizaje
directo

aprendizaje
indirecto

NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	CRITERIOS PRINCIPALES
Dar un paseo	Dar una caminata	Dar un voltio	<i>Cohesión media Frecuencia General/ Coloquial</i>
Dar un consejo	Dar una recomendación	Dar guía	<i>Frecuencia Cohesión media</i>
Dar una opinión		Dar un parecer	<i>Frecuencia Cohesión media</i>

**Las CVS no forman parte del
repertorio ACTIVO de los
discentes, sino del PASIVO.**

Herrero Ingelmo

<p>1. Movimiento <i>Bote, brinco, caminata, garbeo, paseo, salto, voltereta, vuelta</i></p>	<p>6. Influencia <i>Aprobación, autorización, aviso, ayuda, beneplácito</i></p>	<p>11. Alojamiento <i>Albergue, asilo, hospedaje</i></p>
<p>2. Golpes <i>Azote, codazo, cornada</i></p>	<p>7. Morales <i>Afecto, amor, amparo, cariño, comprensión, consuelo, escándalo</i></p>	<p>12. Llegada a un objetivo <i>Alcance, captura, caza</i></p>
<p>3. Enfermedades y síntomas <i>Ataque, infarto, lipotimia, síncope</i></p>	<p>8. Cuidado corporal <i>Baño, chapuzón, ducha, peinado</i></p>	<p>13. Acciones rápidas <i>Brochazo, jabonada, pincelada</i></p>
<p>4. Acciones relacionadas con los sentidos corporales <i>Abrazo, gemido, lamida, ojeada</i></p>	<p>9. Información-opinión <i>Asesoramiento, detalle, explicación, información</i></p>	<p>14. Empleos <i>Colocación, destino, empleo, encargo</i></p>
<p>5. Psicológicos <i>Pena, satisfacción, susto, terror, tristeza, vergüenza</i></p>	<p>10. Saludos, pésames, felicitaciones <i>Enhorabuena, pésame, saludo</i></p>	<p>Otros <i>Forma, frío, sepultura, realce</i></p>

1. Acción corporal <i>Beso, abrazo, carcajada, gemido</i>	8. Estado <i>Cansancio, sordera, fatiga</i>	15. Movimiento (desplazamiento) <i>Paseo, fuga, garbeo, traslado</i>
2. Comunicación - Influencia <i>Reprimenda, sugerencia</i>	9. Exhibir - Emitir <i>Concierto, recital</i>	16. Movimiento (dirección) <i>Proa, reculada, adelantamiento</i>
3. Comunicación - Información <i>Datos, síntesis, estimación</i>	10. Golpear <i>Hostia, puñetazo, bofetada</i>	17. Movimiento (tiempo) <i>Aplazamiento, prisa, brío</i>
4. Cualidades <i>Autonomía, acidez, profundidad, vigor</i>	11. Instrumental (aplicar) <i>Barniz, laca</i>	18. Movimiento (espacio - modo) <i>Bote, estiba, ruedos, tumbos</i>
5. Cuidado - Ayuda <i>Asistencia, cobijo, escolta</i>	12. Instrumental (usar) <i>Pincelada, brochazo</i>	19. Producir <i>Fruto, flor, llama</i>
6. Emoción – Sentido - Sentimiento <i>Desánimo, celos, confianza, olor</i>	13. Lanzar <i>Lapo, balazo, chut, pase</i>	
7. Enfermar <i>Resfriado, gangrena, gripe, cagarria</i>	14. Lograr - Realizar <i>Golpe de estado, revancha,</i>	

ROL DOCENTE

- Atender a las características del alumnado y sus necesidades**
- Tipo de curso**

Bibliografía

BARÁNOV, Anatolij e Dmitrij DOBROVOL'SKIJ (2009): *Aspectos teóricos da fraseoloxía*, Santiago de Compostela: CRPIH. Disponible en:

<http://www.cirp.gal/publicacions/pub-0283.html>

CORPAS PASTOR, Gloria (1996): *Manual de fraseología española*, Madrid: Gredos.

— (2001): «En torno al concepto de colocación». *Euskera*, XLVI(1), 89-108. Disponible en: <https://www.euskaltzaindia.eus/dok/euskera/11643.pdf>

FRAS, Ana (2018): «El verbo soporte DAR en español y sus correspondencias en esloveno». *Guavira Letras*, 27(14), 96-113. Disponible en:

<http://websensors.net.br/seer/index.php/guavira/article/view/713/514>

HERRERO INGELMO, José Luis (2002): «Los verbos soportes: el verbo dar en español». En: VVAA. *Léxico y gramática*. Lugo: Tris tram, 189-202. Disponible en:

<https://diarium.usal.es/joluin/files/2013/12/darsoporte1.pdf>

HIGUERAS GARCÍA, Marta (2004): «Claves prácticas para la enseñanza del léxico». *Carabela*, 56, 5-25. Disponible en:

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/56/56_005.pdf

— (2006): *Estudio de las colocaciones léxicas y su enseñanza en español como lengua extranjera* v. ASELE-CREADE 9. Málaga: MECED/ CIDE. Disponible en:

<https://www.cervantesvirtual.com/obra/las-colocaciones-fundamentos-teoricos-y-metodologicos/>

INSTITUTO CERVANTES (2002): *Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación*. Madrid: Instituto Cervantes. Disponible

en: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf

— (2006): *Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español*. Madrid: Instituto Cervantes. Disponible en:

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/

KOIKE, Kazumi (1996): «Verbos colocacionales en español». *Hispanica*, 40, 14-31. Disponible en:

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hispanica1965/1996/40/1996_40_14/_pdf/-char/ja

— (2001): *Colocaciones léxicas en el español actual: estudio formal y léxicosemántico*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

Bibliografía

- (2011): «Tipología de las colocaciones verbonominales: de las colocaciones a las locuciones verbales». *Takushoku Language Studies*, 125, 1-39. Disponible en: https://researchmap.jp/read0026111/published_papers/15282081/attachment_file.pdf
- (2012): «Colocaciones complejas metafóricas». En: Antonio Pamies Bertrán, José Manuel Pazos Bretaña e Lucía Luque Nadal (eds.), *Phraseology and Discourse: Cross Linguistic and Corpus-Based Approaches*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 77-80.
- LADO, Robert (1957): *Linguistics across cultures: applied linguistics for language teachers*. Ann Arbor: University of Michigan.
- LAKOFF, George e Mark JOHNSON (1980): *Metaphors we live by*. Chicago: Chicago University Press.
- MARTÍ SÁNCHEZ, Manuel (2012): «El proceso de constitución de las unidades fraseológicas y algunos problemas fundamentales». *Linred. Lingüística en la red*, 10, 1-52. Disponible en: https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/24020/Proceso_Marti_LR_10_2012.pdf
- MARTÍNEZ VICENTE, A. (2023a). Colocacións co verbo soporte «dar» en galego e español mailos seus equivalentes en lingua croata. Zadar: Sveučilište u Zadru. [Tesis doctoral, mentora Ivana Lončar] [No publicado]
- MARTÍNEZ VICENTE, A. (2023b): Tener como verbo soporte a través de las colocaciones con dar. *Studia Romanica et Anglica Zagradiensia*, LXVIII, [No publicado]
- PEJOVIĆ, Andjelka (2010): *La colocabilidad de los verbos en español: con ejemplos contrastivos en serbio*. Kragujevac: Interagent.
- (2018): Colocando se entiende la gente: El desarrollo de la competencia colocacional en español. *Serie Didáctica*, 2, 13-30.
- SANROMÁN VILAS, Begoña (2003): *Semántica, sintaxis y combinatoria léxica de los nombres de emoción en español*. Tesis doctoral. Helsinki: Universidad de Helsinki. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/14914838.pdf>
- SKOREPOVA KOUDELKOVA, Andrea (2008): *Estudio tipológico, formal y léxico-semántico de las colocaciones léxicas verbo-nominales en el checo actual*. Tesis doctoral. Granada: Universidad de Granada. Disponible en: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/1777/17328093.pdf>